

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»
КАФЕДРА ЮНЕСКО
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»**

**Матеріали
II Міжнародної студентської
науково-практичної конференції**

**ВИЩА ОСВІТА – СТУДЕНТСЬКА НАУКА –
СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО:
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
(м. Київ, 20 квітня 2018 року)**

Київ – 2018

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова	<i>Калінічева Г. І.</i> , канд. іст. наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи МНТУ;
Заступник голови	<i>Заліток Л. М.</i> , канд. пед. наук, старш. наук. співроб., директор Наукової бібліотеки МНТУ;
Члени:	<i>Пономаренко Т.В.</i> , д-р економ. наук, доцент, зав. каф. міжнародної економіки, обліку та фінансів МНТУ, проректор з міжнародних програм та проєктів; <i>Кісілюк Е. М.</i> , канд. юрид. наук, доцент, професор Національної академії внутрішніх справ; <i>Копочинська Ю. В.</i> , канд. наук з фіз. виховання, доцент, зав. каф. фізичної терапії МНТУ; <i>Коротун Т. М.</i> , канд. техн. наук, доцент, зав. каф. комп'ютерних наук та інформ. систем МНТУ; <i>Тульчинський Р. В.</i> , канд. економ. наук, доцент, зав. каф. економіки та менеджменту МНТУ.

В 55 **Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку** : матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2018 р. : [зб. тез] / ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комуник. технології в освіті». – Київ : [б. в.], 2018. – 348 с.

У збірнику матеріалів конференції представлені тези доповідей та виступів учасників Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку», що відбулась у ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» в м. Києві, 20 квітня 2018 року.

Тези охоплюють різні аспекти дослідницьких пошуків студентів, аспірантів та молодих вчених.

Відповідальність за зміст, коректність посилань та академічну доброчесність несуть автори тез

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.....	8
Александрівчус Рімантас , Розробка сайту інтернет-магазину з використанням шаблону проектування MVC	12
Артеменко Дмитро , Склади умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, передбачених кримінальним правом України	14
Артеменко Максим , Кримінально-правова характеристика створення терористичної групи чи терористичної організації: порівняльне дослідження	17
Байрачна Ірина , Фізична реабілітація при хворобах колінного суглобу	21
Баралей Владислав , Державний бюджет та управління його дефіцитом.....	23
Бахшалієва Світлана , Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій як джерело розвитку ринку праці в Україні	25
Біліченко Світлана , Чинники, які впливають на регіональні ринки праці в умовах євроінтеграції	28
Бляшук Дарія , Проблема формування умінь самостійної професійно-орієнтованої інформаційної діяльності студента	31
Булиндін Дмитро , Трансформація управління регіональною економікою в умовах глобалізації та поглиблення євроінтеграційних процесів	34
Варшавська Ніна , Класичні та не традиційні методи реабілітації хворих які перенесли геморагічний інсульт	36
Васьківська Олександра, Палажченко Наталія , Готівкові розрахунки на підприємствах України: проблеми організації та шляхи їх удосконалення	40
Вербич Юлія , Сутність та класифікація кредитів банку.....	43
Вечерік Євгенія , Підвищення ефективності системи осушки природнього газу червонопарижанського ПСГ	45
Вольська Юлія , Вплив соціально-технологічного процесу глобалізації на сучасний ринок праці України	48
Восколович Анастасія , Масаж при гонартрозі колінного суглоба	51
Галицька Ольга , Іноземні інвестиції як важливий фактор підвищення ефективності та розвитку економіки	53
Герасименко Катерина, Самороковська Оксана , Етапи розвитку спеціальної освіти в кінці ХХ – поч. ХХІ ст.	56
Гладкий В'ячеслав , Корупція як найбільш руйнівна зброя.....	59
Гомон Віталій , Автоматизована адаптація інтерфейсів під потреби користувачів	62
Гончаренко Ірина , Вразливості в захисті систем електронної торгівлі	65
Гончаров Кирило , Електронне підприємство.....	68
Горобець Ірина , Фінансова звітність: сучасні вимоги законодавства.....	71
Гриценко Володимир , Міграція робочої сили як фактор впливу на економічну безпеку країни.....	74
Гума Володимир , Огляд найбільш поширених платформ дистанційного навчання.....	75

впроваджувалися результати наукових пошуків. Нині мережа спеціальних закладів для дітей із порушеннями слуху складається з 32 шкіл для глухих, 26 для дітей зі зниженим слухом, 30 дитячих садків. Безперечним здобутком цієї системи навчання і виховання дітей із розладами слуху є те, що вони мають змогу одержати повну загальну середню освіту та набути певних професійних навичок. Окремі школи таким чином організують професійну підготовку, що випускники опановують певну спеціальність і можуть успішно реалізувати себе в соціумі [3]. Нині в Україні у середніх і вищих навчальних закладах функціонує понад 20 груп для осіб із порушеннями слуху, де студенти продовжують освіту, удосконалюючи свій фах.

Таким чином, можна констатувати, що система спеціального навчання дітей зі зниженим слухом, як один з державних інститутів, виникла та розвивається, проходячи певні етапи, під впливом суспільно-політичних, соціально-економічних та соціокультурних чинників, їх взаємозалежність та взаємозумовленість визначали у різні періоди піднесення чи регресивні тенденції у поступу цієї ланки спеціальної освіти в Україні. Саме соціокультурні чинники зумовлювали якісні зміни, що вели від зародження ідей на одних етапах, до їх практичного втілення на інших.

Список використаних джерел та літератури:

1. Зыков С. А. Предметно-практическая деятельность в развитии глухих детей / С. А. Зыков // Дефектология. – 1970. – № 2. – С. 17–21.
2. Фомічова Л. І. Актуальні питання сурдопедагогіки / Л. І. Фомічова. – Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 168 с.
3. Самощенко И. В. Глухой ребенок / И. В. Самощенко. – Донецк: Сталкер, 2003. – 168 с.
4. Ярмаченко М. Д. Виховання і навчання глухих дітей в Українській РСР / М. Д. Ярмаченко. – Київ: Рад. шк., 1988. – 320 с.

Гладкий В'ячеслав, магістрант II-го року навчання спеціальності «Медична психологія»
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук
Національного авіаційного університету
(Україна, м. Київ)

КОРУПЦІЯ ЯК НАЙБІЛЬШ РУЙНІВНА ЗБРОЯ

Корупція – це феномен, обумовлений антисуспільною діяльністю людини, рівень і динаміку поширення якого у державі виявити практично неможливо, адже корупція здійснюється у різних формах, що постійно еволюціонують, модифікуються, а також у різних масштабах, відтінках [див., напр.: 1, с. 4001–4009; 2]. Утім, попри багатоманітність проявів корупції, розглядуваний феномен завжди визначається однією особливістю – невідповідним поєднанням приватного інтересу із публічним.

На сьогоднішній день Україна залишається однією з найбільш корумпованих держав світу, посівши у 2017 р. (разом із Сьєрра-Леоне,

М'яною, Іраном та Гамбією) 130 місце у рейтингу сприйняття корупції Transparency International. В той же час у меншій мірі поширена невідповідність поєднання приватного інтересу із публічним у таких державах як Азербайджан, Казахстан і Молдова, котрі у цьому рейтингу посіли 122 місце, Вірменія – 107, Білорусь та Грузія – 68 і 46 відповідно, Латвія та Литва – 40 і 38 відповідно, Польща – 36, а Нова Зеландія – 1. Все це вказує на те, що сьогочасна реалізація державної антикорупційної політики в Україні залишається неефективною, пронизаною стійкими корупційними зв'язками. Як відомо, розгул корупції та злочинності в Україні загалом досить часто офіційно виправдовуються численними кризовими явищами в державі, а щонайперше – проведенням антитерористичної операції (далі – АТО) на території невіддільної від нас Донецької та Луганської областей України. Поряд із тим, численні свідчення про факти корупції в оборонній сфері держави, а також різні корупційні схеми, пов'язані із наявністю в Україні невідконтрольних Уряду територій (товарообіг, перетинання межі між відповідними територіями, наркотрафік, потоки зброї тощо), свідчать про зовсім інше – не кризові явища обумовили розгул корупції в державі, а ці кризові явища є наслідком масштабної корупції в нашій країні. Поширення неприпустимих сепаратистських ідей та здійснення АТО, «Кримська криза», зубожіння населення та розширення й поглиблення структури андеркласу тощо – лише посилює деструктивний вплив корупції та є забезпечувальними умовами для її нормального існування в державі, яку вона вже тривалий час знищує.

Проте, такий ефект корупція має не лише в Україні. Звернемо увагу на те, що завершення Холодної війни стало початком періоду жахливого хаосу у багатьох державах світу, в котрих, як зазначає австралійський вчений ад'юнкт-проф. Дж. Макфарлан (John McFarlane), добре врядування було замінено анархією (держави колишнього СРСР і колишньої Югославії), міжобщинна гармонія була зруйнована міжетнічними конфліктами й актами геноциду (Руанда та Боснія), соціальну рівновагу було спотворено різким зростанням рівня безробіття та зубожіння (Індонезія та Сальвадор), релігійними та культурними розколами, що призвели до жорстокого насильства (Алжир та Індія) тощо [3, с. 131–132]. Між тим, наголосимо, що і закінчення Холодної війни, і окремі перераховані негативні наслідки її завершення досить тісно пов'язані із корупцією – вони обумовлені нею та/або ж нею посилені. Більш того, руйнівний вплив корупції проявляється не лише у дестабілізованих державах (в яких мають місце соціально-економічні, політичні чи інші кризові явища), адже корупція є надзвичайно агресивним економічним злочином, котрий має численні практичні прояви [див. дет.: 1] та паразитарним чином впливає абсолютно на усі уряди, державні органи, підприємства, благодійні організації та громадян по всьому світу. Вчені з цього приводу справедливо наголошують на тому, що здійснення корупції та її наслідки безпосереднім чином загрожують демократії та посилюють нерівність у суспільстві, завдають шкоди економіці, обумовлюють виснажливу неефективність, відвертають грошові кошти від фінансової підтримки та забезпечення основних соціальних

послуг [4, с. 51]. З огляду на це не буде перебільшення теза про те, що характер загрози корупції для світу, власне, є аналогічним загрозі ядерної війни, котра була очікуваною у період протистояння США та колишнього СРСР (у період Холодної війни). Означене збалансоване співвідношення наслідків корупції та ядерної війни у жодному разі не є перебільшенням значимості корупції. Руйнівний вплив корупції на якість життя людини, на цілісність та життєздатність існуючого світопорядку не викликає ґрунтовних сумнівів. Попри це, не слід також ігнорувати і роль корупційних мотивів у здійсненні геноцидів, війн, воєнних конфліктів, котрі потенційно можуть бути здійсненими із застосуванням ядерної зброї (з огляду на те, що ядерною зброєю, як відомо, володіють також і досить корумповані держави).

Фактично підтверджує нашу позицію, зокрема, Ф. Хан (Feisal Khan). Розглядаючи поширення корупції у Пакистані, вчений звертає увагу на те, що в академічних колах загальноприйнятою є думка про те, що найбільш небезпечною загрозою для Пакистану є зростаюча сила ісламських фундаменталістів, що кидають виклик її легітимності. Утім, насправді, не зростання ісламського фундаменталізму знесилює пакистанську владу, а постійне знесилювання управлінського потенціалу пакистанської держави дозволяє фундаменталізму оскаржувати легітимність влади. Ця проблема, на думку вченого, суттєво посилена корумпованістю легітимної пакистанської влади [5, с. 219–220].

Таким чином, досвід України та зарубіжних держав (щонайперше нестабільних держав) вказує на те, що неспроможність влади протистояти загрозам держави, щонайперше корупційною зацікавленістю в існуванні цих загроз (про це свідчить, як ми вже зазначали, численні докази корупції в оборонній сфері тощо), робить державу та суспільство безсилимими перед деструкційним впливом корупції (тут діє принцип – «найбільш ефективна корупція можлива під час війни та розвалювання держави»), а, відтак, й перед іншими військовими, економічними, соціально-політичними та культурними загрозами існуванню держави та цілісності суспільства. З цього випливає, що руйнівний вплив корупції в державі обумовлений або об'єктивною неспроможністю політичної влади держави, або ж участю влади в корупційних відносинах вищого рівня.

Список використаних джерел та літератури:

1. Hladky V. V. The Manifestation of Corruption in Eastern Europe / Hladky V. V. // *Path of Science*. – 2018. – Vol. 4 (1). – P. 4001–4012.
2. Гладкий В. В. Об'єктивні прояви пенітенціарної корупції / В. В. Гладкий // *Наук. вісн. публічного та приватного права*. – 2017. – Вип. 6.
3. McFarlane J. Transnational crime: corruption, crony capitalism and nepotism in the twenty-first century // *Corruption and Anti-Corruption* / J. McFarlane, P. Larmour, N. Wolanin (ed.). – Adelaide: Griffin Press, 2013. – P. 131–145.
4. Fletcher C. The Internationalisation of Corruption: Scale, Impact and Countermeasures / Fletcher C., Herrmann D. – London: Routledge, 2012. – 304 p.
5. Khan F. Corruption and the Decline of the State in Pakistan / Khan F. // *Asian Journal of Political Science*. – 2007. – Iss. 2. – P. 219–247.